

Религиозные диссиденты в «пространстве свободы»: сектанты в Бессарабской губернии первых десятилетий XIX в.

Др. Татьяна ХИЖАЯ,

Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация

Источниками для исследования послужили документы из архивов России и Молдовы. Их фигурантами являются представители русского религиозного разномыслия – субботники, молокане, духоборцы. Почти все они переселились в Бессарабию из внутренних российских губерний в первые десятилетия XIX в.; большинство из них по происхождению были крестьянами, в том числе крепостными.

В 1810-х гг. недавно присоединенная к России Бессарабия оказалась привлекательной для представителей протестантских религиозных движений – по причине слабого надзора над «отщепенцами», практического отсутствия крепостного права и рекрутской повинности. Источники указывают на присутствие среди обвиняемых крестьян, бежавших от своих помещиков, от военной службы и с каторги. Некоторые сектанты фигурируют под двойными именами и фамилиями, при этом в документах отмечается нередкость подобных практик.

«Пространство свободы» стало предпосылкой для серьезной эволюции, которую претерпели местные субботники. В 10–20-х гг. XIX в. они инициируют активные контакты с иудеями г. Бендеры: меняют имена на ашкеназские, носят еврейскую одежду, молятся на древнем иврите, вступают в браки с евреями и совершают гиюр, о чем свидетельствует процесс конструирования ими новой идентичности. Таким образом, течение геров среди иудаизантов появляется в Бессарабии раньше, чем в других регионах империи. Дело 1833 г. указывает на такую степень ассимиляции субботников в еврейской общине Бендер, что представители власти не понимают, кем являются подозреваемые – «природными» евреями или обращенными в иудейскую веру сектантами. Следовательно, к 1830-м гг. субботники полностью принимают иудаизм и сливаются с местными евреями, однако полиция обнаруживает это слишком поздно.

Все это свидетельствует о том, что социальный контроль над сектантами в Бессарабии не был жестким, что приводило к определенным миграционным и этнокультурным процессам.